

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 548202 Fax (0274) 548201
Laman : fisip.uny.ac.id E-mail: humas_fisip@uny.ac.id

Nomor : 18/DST/UN34.14//B/PT.01.04/2026
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

5 Januari 2026

Yth. Kepala UPT SMA Negeri 6 Bulukumba
Jl. Pendidikan, Kelurahan Tanuntung, Kec. Herlang,
Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan

Bersama ini kami mohon dengan hormat, kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa berikut:

Nama : Syahrul Hidayat
NIM : 24041040012
Program Studi : Pendidikan Sejarah-S2

untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan pada:

Waktu : 5 Januari 2026 - 30 Januari 2026
Lokasi/Objek : UPT SMA Negeri 6 Bulukumba
Judul Penelitian : Pengembangan Modul Digital Sejarah Berbasis Kearifan Lokal Ritual Andingingi untuk Meningkatkan Pemahaman Sejarah Lokal di SMA
Pembimbing : Dr. Risky Setiawan, S.Pd., M.Pd.

Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,
Kemahasiswaan, dan Alumni

Prof. Dr. Aman M.Pd.
NIP. 197410152003121001